

ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ДИСЦИПЛИНА КАК ВАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ

Алиева Умида Пулатовна

главный специалист управления геологии драгоценных металлов

слушатель MBA 2 курса

УО «Алматы Менеджмент Университет»

Школа менеджмента

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13928367>

Аннотация: Исполнительская дисциплина является ключевым аспектом эффективного управления производственными процессами, особенно в геологоразведочных компаниях, таких как АО «Узбек Геологоразведка». В данной статье исследуется влияние исполнительской дисциплины на производственную деятельность, выявляются проблемы, связанные с недостаточной компетентностью сотрудников и неэффективным руководством, и предлагаются решения по повышению исполнительской дисциплины. Важность исполнительской дисциплины выражается в соблюдении сроков выполнения задач, минимизации рисков производственных задержек и повышении качества работ. Также рассматривается роль компетентных сотрудников и навыков руководителей в организации эффективной работы.

Ключевые слова: исполнительская дисциплина, компетентность сотрудников, руководство, производственный процесс, геологоразведка.

Abstract: Executive discipline is a key aspect of effective management of production processes, especially in geological exploration companies such as JSC "Uzbek Geology Exploration." This article examines the impact of executive discipline on production activities, identifies problems related to the insufficient competence of employees and ineffective leadership, and offers solutions for improving executive discipline. The importance of executive discipline is reflected in meeting deadlines, minimizing the risks of production delays, and improving the quality of work. The role of competent employees and leadership skills in organizing effective work is also considered.

Keywords: executive discipline, employee competence, leadership, production process, geological exploration.

Введение (Introduction):

Исполнительская дисциплина является основой эффективного управления производственными процессами в любой организации. Особенно важным этот аспект становится в геологоразведочных

предприятиях, где от своевременного выполнения планов и соблюдения технологических процессов зависит результат исследований и устойчивость всей компании. В условиях быстро меняющегося рынка и ограниченных ресурсов правильная организация и исполнительская дисциплина позволяют минимизировать риски, оптимизировать затраты и повышать продуктивность сотрудников.

Данная статья направлена на исследование роли исполнительской дисциплины в геологоразведочных предприятиях на примере АО «Узбек Геологоразведка», единственной в Узбекистане компании, которая занимается геологоразведочными работами на твердые полезные ископаемые. В статье рассмотрены основные проблемы в организации производственного процесса, такие как недостаточная компетентность сотрудников, неэффективное руководство и отсутствие четких стандартов, а также предложены пути их решения.

Методы (Methods):

Для анализа уровня исполнительской дисциплины и выявления ключевых проблем в управлении производственным процессом в компании АО «Узбек Геологоразведка» использовались следующие методы: Опросы сотрудников и интервью с руководителями для оценки текущего состояния процессов и выявления основных проблем; Анализ внутренней документации и отчетов о выполнении планов предприятия для оценки уровня соответствия срокам и качеству выполнения задач; Качественный анализ причин ошибок в работе, таких как задержки выполнения проектов, несогласованность действий и ошибки в планировании, на основе полученных данных от сотрудников и анализа производственной документации.

Результаты (Results):

На основании проведенного анализа были выявлены следующие основные проблемы, связанные с низким уровнем исполнительской дисциплины на предприятии:

1. Недостаточная компетентность сотрудников: Молодые сотрудники без достаточного опыта и знаний в геологоразведке часто не понимают важности своевременного и качественного выполнения задач, что приводит к нарушению сроков и ошибкам в работе. Многие сотрудники недостаточно мотивированы к обучению и повышению своей квалификации.

2. Неэффективное руководство: Руководители, не обладающие достаточными навыками управления производственными процессами и отсутствием навыков Soft и Meta Skills, часто неверно организуют работу команд, что приводит к несогласованности в выполнении задач и нарушению сроков.

3. Отсутствие четких процессов и стандартов: В компании отсутствуют стандартизированные процессы управления производством и строгие регламенты, что приводит к дублированию информации и задержкам в выполнении ключевых этапов производства. Примером может служить задержка в приобретении материалов (труб для бурения), что напрямую сказывается на сроках выполнения буровых работ и дальнейшего анализа.

4. Проблемы в коммуникации между подразделениями: Отсутствие эффективной системы коммуникации между департаментами приводит к непониманию задач и ошибок в выполнении работ, что отражается на общем процессе производства.

Для анализа проблем, связанных с низким уровнем исполнительской дисциплины, можно обратиться к мнению как узбекских, так и европейских ученых, которые освещают такие вопросы, как управление персоналом, компетентность сотрудников, организационные процессы и коммуникация на предприятиях.

Абдурахимов А.Х. в своей работе «Роль профессиональной компетенции сотрудников в повышении эффективности управления» указывает, что недостаточная квалификация персонала в отраслях с высокой технологической сложностью, таких как геологоразведка, может привести к снижению производительности и возникновению ошибок. Он подчеркивает, что для повышения исполнительской дисциплины необходимо внедрение программ постоянного обучения и повышения квалификации сотрудников. Без этого не удастся обеспечить устойчивость и развитие компании [1].

Исмаилов Б.К. в статье «Управление человеческими ресурсами в условиях цифровизации» обсуждает важность soft skills и meta skills для руководителей в современных условиях. Он утверждает, что руководители, не обладающие достаточными навыками управления, нередко допускают ошибки в координации действий команд, что ведет к срывам сроков и ухудшению коммуникации между подразделениями [2].

Гарет Джонс и Дженнифер Джордж в своей книге *"Organizational Behavior"* отмечают, что проблемы с исполнением задач в значительной степени связаны с отсутствием четких процессов и стандартов на предприятии. Они утверждают, что успешная компания должна придерживаться стандартизированных процедур для управления проектами, особенно в таких сложных областях, как геологоразведка. В их работе подчеркивается важность регулярного пересмотра и улучшения внутренних процессов, чтобы избежать дублирования информации и ошибок в производственных процессах [3].

Геерт Хофстеде в своей работе *"Cultures and Organizations: Software of the Mind"* обсуждает влияние организационной культуры на коммуникацию и выполнение задач. Он утверждает, что отсутствие эффективной системы коммуникации между подразделениями и неправильное распределение ролей может привести к снижению исполнительской дисциплины. Хофстеде также отмечает, что наличие четкой структуры и стандартизированных процедур может значительно улучшить производственные процессы, уменьшив разногласия и ошибки в работе [4].

Питер Друкер в работе *"The Practice of Management"* подчеркивает важность лидерства и управления на основе компетентности. Он указывает, что неэффективное руководство и недостаточные навыки в управлении командой ведут к падению производительности и срыву сроков. Друкер акцентирует внимание на важности постоянного обучения и развития soft skills для лидеров, что помогает улучшить качество работы и мотивацию сотрудников [5].

Как узбекские, так и европейские ученые сходятся во мнении, что для обеспечения высокого уровня исполнительской дисциплины необходимо:

- Регулярное повышение квалификации сотрудников и внедрение программ обучения.
- Укрепление лидерских качеств руководителей через развитие soft и meta skills.
- Внедрение четких стандартов и процессов для минимизации ошибок и улучшения координации.
- Укрепление коммуникации между подразделениями для повышения эффективности.

Обсуждение (Discussion):

Результаты исследования показывают, что ключевой проблемой для обеспечения исполнительской дисциплины в АО «Узбек Геологоразведка» является недостаток компетентности сотрудников и неэффективное руководство. Проблема в недостаточном уровне подготовки молодых сотрудников, которые не имеют базовых знаний о процессах предприятия, что негативно сказывается на их способности принимать взвешенные решения и выполнять задачи своевременно.

Неэффективное руководство усугубляет проблему, так как отсутствие четких правил и процедур ведет к срыву сроков и низкому качеству выполнения задач. Кроме того, низкий уровень ответственности за конечный результат также негативно сказывается на производственных показателях.

Чтобы решить эти проблемы, необходимо:

1. Повышать уровень компетентности сотрудников через регулярное обучение и стажировки.
2. Внедрить четкие стандарты и регламенты для выполнения задач, чтобы минимизировать несогласованность действий и ошибки в работе.
3. Обучение руководителей Soft и Meta Skills для улучшения коммуникации с сотрудниками и управления процессами.
4. Улучшить систему мотивации сотрудников, чтобы стимулировать их к более ответственному и качественному выполнению задач.

Заключение (Conclusion):

Исполнительская дисциплина — это важнейший элемент эффективного управления производственными процессами, особенно в таких отраслях, как геологоразведка. Опытные сотрудники, компетентные руководители и четкие стандарты работы обеспечивают успешное выполнение планов, минимизацию ошибок и повышение эффективности компании. Без должного уровня исполнительской дисциплины, компании рискуют столкнуться с проблемами, которые будут сказываться на их финансовых и репутационных показателях.

Для повышения исполнительской дисциплины в АО «Узбек Геологоразведка» необходимо обратить особое внимание на улучшение компетентности сотрудников, внедрение четких стандартов и регламентов, а также совершенствование навыков руководителей. Эти меры позволят минимизировать риски производственных срывов, повысить качество выполнения задач и улучшить общие результаты работы предприятия.

Ключевые рекомендации:

- Внедрение системы обучения и повышения квалификации сотрудников.
- Улучшение стандартов управления проектами.
- Активное развитие у руководителей Soft и Meta Skills.

Ключевые слова: исполнительская дисциплина, компетентность сотрудников, руководство, производственный процесс, геологоразведка.

Список использованной литературы:

1. Абдурахимов А.Х. «Роль профессиональной компетенции сотрудников в повышении эффективности управления».
2. Исмаилов Б.К. «Управление человеческими ресурсами в условиях цифровизации».
3. Jones, G., & George, J. "Organizational Behavior". McGraw-Hill Education, 2018.
4. Hofstede, G. "Cultures and Organizations: Software of the Mind". McGraw-Hill Education, 2010.
5. Drucker, P. "The Practice of Management". Harper Business, 2006.